

SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO ESCOLAR: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA DE INSERÇÃO DA TEMÁTICA RESÍDUOS SÓLIDOS NO CURRÍCULO ESCOLAR

CONCIENCIA AMBIENTAL EN EL CONTEXTO ESCOLAR: UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA INCLUSIÓN DEL TEMA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CURRÍCULO ESCOLAR

ENVIRONMENTAL AWARENESS IN THE SCHOOL CONTEXT: A PEDAGOGICAL PROPOSAL FOR INCLUDING THE THEME OF SOLID WASTE IN THE SCHOOL CURRICULUM

Gabriel Nunes dos Santos¹, Narcísio Cabral de Araújo².

¹Graduando em Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade, Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Itabuna - BA, Brasil, nunesgs@outlook.com, Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-3366-544X>

²Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Mestre em Engenharia Civil e Ambiental, Doutor em Engenharia Agrícola e Professor do Centro de Formação em Tecnociências e Inovação (CFTCI) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Itabuna - BA, Brasil. E-mail: narcisio.araujo@gfe.ufsb.edu.br; Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0589-8924>

*Eixo Temático 07 – Desenvolvimento sustentável
Educação ambiental e conscientização para o saneamento*

*Eje Temático 07 – desarrollo sostenible
Educación ambiental y sensibilización para el saneamiento*

*Thematic Axis 07 – Sustainable development
Environmental education and awareness for sanitation*

RESUMO

A sensibilização sobre a geração e gestão de resíduos sólidos tem potencial de contribuir para transformações socioambientais significativas, fundamentais para o desenvolvimento sustentável da sociedade. O objetivo da presente proposta foi desenvolver ações de sensibilização ambiental com discentes do *campus* Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica (CIEBTEC) do município de Itabuna, localizado na região Sul do estado da Bahia. A sensibilização foi realizada com estudantes do ensino médio e se deu no desenvolvimento de atividades pedagógicas, através da inserção da temática resíduos sólidos em cada matéria curricular do ensino. As atividades foram planejadas de forma a unir teoria e prática, buscando despertar o senso crítico e a responsabilidade socioambiental nos estudantes. Para isso, realizou-se uma proposta com práticas pedagógicas diversificadas que envolvem experimentos didáticos, leituras e discussões de textos, rodas de conversa, palestras e debates em sala de aula. As ações propostas têm potencial de promover um processo educacional de sensibilização que estimula os estudantes a repensarem seus atos com relação aos resíduos sólidos. Nas atividades desenvolvidas foi possível observar, por meio de depoimentos dos estudantes, um crescente reconhecimento sobre a importância do gerenciamento correto dos resíduos sólidos. Contudo, cabe destacar que o alcance efetivo das ações depende do envolvimento e participação efetiva dos professores das disciplinas, visto que a sensibilização só se torna integral quando trabalhada de forma colaborativa e interdisciplinar.

Palavras-chave: Ações pedagógicas, Educação ambiental, Coleta seletiva, Impactos ambientais

RESÚMEN

La concientización sobre la generación y gestión de residuos sólidos tiene el potencial de contribuir a transformaciones socioambientales significativas, esenciales para el desarrollo sostenible de la sociedad. El objetivo de esta propuesta fue desarrollar iniciativas de concientización ambiental con estudiantes del Campus Integrado de Educación Básica, Profesional y Tecnológica (CIEBTEC) en el municipio de Itabuna, ubicado en la región sur del estado de Bahía. La iniciativa de concientización se llevó a cabo con estudiantes de secundaria e implicó el desarrollo de actividades pedagógicas, incluyendo la inclusión de los residuos sólidos como tema en cada asignatura curricular. Las actividades se planificaron para combinar teoría y práctica, buscando despertar el pensamiento crítico y la responsabilidad socioambiental en los estudiantes. Para ello, se desarrolló una propuesta con diversas prácticas pedagógicas que incluyeron experimentos didácticos, lecturas y debates de textos, grupos de discusión, conferencias y debates en el aula. Las iniciativas propuestas tienen el potencial de promover un proceso de concientización educativa que anime a los estudiantes a repensar sus acciones con respecto a los residuos sólidos. A través de los testimonios de los estudiantes, las actividades demostraron un creciente reconocimiento de la importancia de la gestión adecuada de los residuos sólidos. Sin embargo, es importante destacar que el alcance efectivo de estas iniciativas depende del involucramiento y la participación activa de los miembros del profesorado, ya que la concientización solo se logra plenamente cuando se implementa de manera colaborativa e interdisciplinaria.

Palabras clave: Acciones pedagógicas, Educación ambiental, Recogida selectiva, Impactos ambientales

ABSTRACT

Raising awareness about solid waste generation and management has the potential to contribute to significant socio-environmental transformations, essential for the sustainable development of society. The objective of this proposal was to develop environmental awareness initiatives with students at the Integrated Basic, Professional, and Technological Education Campus (CIEBTEC) in the municipality of Itabuna, located in the southern region of the state of Bahia. The awareness-raising initiative was conducted with high school students and involved developing pedagogical activities, including the inclusion of solid waste as a topic in each curricular subject. The activities were planned to combine theory and practice, seeking to awaken critical thinking and socio-environmental responsibility in students. To this end, a proposal was developed with diverse pedagogical practices involving didactic experiments, readings and discussions of texts, discussion groups, lectures, and classroom debates. The proposed initiatives have the potential to promote an educational awareness-raising process that encourages students to rethink their actions regarding solid waste. Through student testimonies, the activities demonstrated a growing recognition of the importance of proper solid waste management. However, it's important to emphasize that the effective reach of these initiatives depends on the involvement and active participation of faculty members, as awareness-raising is only fully realized when implemented collaboratively and interdisciplinarily.

Keywords: Pedagogical actions, Environmental education, Selective collection, Environmental impacts

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O crescimento populacional e o desenvolvimento econômico juntamente com alterações no estilo de vida e nos modos de produção e consumo da população vêm sendo acompanhados pelo aumento na geração de resíduos sólidos. Diante da necessidade de reduzir os impactos causados pela má gestão desses resíduos, se faz indispensável e urgente a busca por ações que possam conscientizar a população visando a construção de uma sociedade mais sustentável.

Sabe-se que o descarte inadequado dos resíduos sólidos pode gerar severos impactos ambientais, como a contaminação e degradação do solo, da água e do ar comprometendo também a saúde pública e o bem-estar das futuras gerações. Tais impactos podem ser reduzidos por meio da coleta seletiva, método que consiste na separação prévia de resíduos sólidos de acordo com sua composição e características similares para que possam ser coletados separadamente (Soler e Silva Filho 2019).

Nesse contexto, a sensibilização ambiental passou a ser vista como uma ferramenta fundamental frente ao agravamento dos problemas ambientais. Esta deve ser entendida como um instrumento de transformação do pensamento social, através de uma reflexão das atitudes humanas e seus impactos diretos no meio em que vivem (Andrade 2021). Acrescenta-se que a educação sobre a gestão de resíduos sólidos é essencial para construção de uma sociedade mais responsável e comprometida com a sustentabilidade, com foco na redução, reutilização e reciclagem dos materiais, devendo esta acontecer na vivência prática, de forma interdisciplinar e em todos os níveis de escolaridade e sociedade (Soler e Silva Filho 2019).

Considerando que o ambiente escolar é um espaço formador de sujeitos formadores de opinião e de aprendizado de valores sociais potencialmente transformador do indivíduo, é, portanto, um local ideal para que os cidadãos sejam sensibilizados frente aos problemas ambientais. Promover uma educação voltada para a sensibilização dos problemas ambientais pode fazer com que o estudante cresça preocupado com o meio em que vive.

Tornando os alunos conscientes e sensibilizados, eles próprios poderão ser educadores e aplicar o que aprenderam em suas casas e meios de convívio. É preciso que os alunos sejam capacitados para conhecerem seu meio e agir em defesa dele e que para isso, mais do que

informações e conceitos, é necessário que a escola trabalhe com atitudes, formação de valores e com ensino e aprendizagem de habilidades e procedimentos (Brum e Silveira 2011).

Perante o exposto e considerando o momento de implementação da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), foi implantado, em 2024, o projeto de extensão universitária “sensibilização ambiental para implementação de programa de coleta seletiva de resíduos entre universidade e escola de ensino médio” no *campus* Jorge Amado (CJA) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). O projeto é composto por discentes e docente do Centro de Formação em Tecnociências e Inovação (CFTCI), cujo objetivo é sensibilizar e conscientizar discentes de uma escola estadual de ensino médio de Itabuna/BA sobre a importância do gerenciamento ambiental dos resíduos sólidos.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O presente trabalho foi desenvolvido entre os meses de abril e julho de 2024 no *campus* Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica (CIEBTEC), localizado na avenida Manoel Chaves, bairro São Caetano em Itabuna-BA, cujo público-alvo foi composto por estudantes de três turmas do primeiro ano e duas turmas do segundo ano do ensino médio. A escolha das turmas se deu em razão da adequação do nível de ensino dos discentes aos objetivos propostos pela atividade, bem como na viabilidade de inserção das ações no cronograma pedagógico da instituição, assegurando a coerência entre os conteúdos curriculares e as temáticas abordadas no projeto.

Inicialmente, as propostas das ações do projeto foram apresentadas para a direção e posteriormente aos professores, onde foi firmado o compromisso de realizar as atividades com os estudantes, Figura 1.

Figura 1. Apresentação do projeto para os professores do CIEBTEC

Fonte: Elaboração própria, 2024.

As ações de sensibilização foram inseridas no arcabouço das disciplinas curriculares do ensino médio da referida escola. A partir de pesquisas e discussões sobre a criação de atividades pedagógicas com temas interdisciplinares, construiu-se uma proposta em que, para cada disciplina curricular, estabeleceu-se atividades que trabalhasse a temática dos resíduos sólidos, sem escapar dos conteúdos cabíveis a cada turma. O intuito é explanar conceitos referentes ao correto gerenciamento dos resíduos sólidos e como ele pode auxiliar na minimização da agressão a natureza ao mesmo tempo em que se trabalha os conteúdos programados a cada disciplina. As ações de sensibilização, descritas no Quadro 1, foram realizadas durante o horário da respectiva aula, conforme disponibilidade do professor ministrante da disciplina.

Quadro 1. Descrição das ações de sensibilização ambiental realizadas com estudantes do CIEBTEC

Atividade	Disciplina curricular	Conteúdos trabalhados.
Leitura da crônica " O Lixo"	Língua portuguesa	Característica de uma crônica; Leitura e interpretação de texto.
Gravimetria de resíduos	Matemática	Cálculos de porcentagem e regra de três
	Física	caracterização física dos resíduos; grandezas e unidades de medida (massa, peso)
Oficina de Compostagem	Biologia	Microrganismos e processos biológicos da decomposição de resíduos orgânicos

Experimento didático: Medição do efeito estufa	Química	Gases do efeito estufa; mudanças climáticas
Roda de conversa: Antropologia do lixo	História	Contexto histórico da gestão e geração de resíduos
Palestra o lixo em debate: Problemas socioambientais causados pelo descarte inadequado.	Geografia	Conceitos sobre preservação e degradação do meio ambiente; diferença entre lixo e resíduo; impactos ambientais.

Fonte: Elaboração própria, 2024.

Na disciplina de língua portuguesa, a partir da leitura, interpretação e discussão da crônica “O lixo” de Luiz Fernando Veríssimo”, os estudantes foram induzidos a refletirem sobre a relação entre lixo e sociedade e a repensarem seus hábitos relacionados ao consumo e o descarte.

Na matéria de matemática a proposta é trabalhar regra de três, porcentagem e cálculos, utilizados na determinação da composição gravimétrica de resíduos sólidos. A ideia consiste em realizar uma atividade prática e fazer com que os alunos colem resíduos produzidos no próprio ambiente escolar para posteriormente, quantificar e realizar a segregação do material coletado. A mesma atividade foi proposta para a disciplina de física onde serão trabalhados conteúdos como: características físicas dos resíduos, grandezas físicas e unidades de medida.

Já na química, a atividade visa estudar a influência de gases como o CO₂ (dióxido de carbono) e CH₄ (metano) – gerados na decomposição de resíduos em aterros – no aumento do efeito estufa acarretando as mudanças climáticas vivenciadas no planeta. Esta atividade consiste em um experimento didático que caracteriza o efeito estufa causado pelos gases.

Na disciplina de história a atividade foi planejada e executada na forma de uma roda de conversa sobre o contexto histórico relacionado a geração e a gestão de resíduos sólidos no Brasil e no mundo, com incentivo a participação ativa dos estudantes. Ao final da conversa, os alunos foram organizados em grupos, sendo cada grupo responsável pela elaboração de uma atividade denominada “linha do tempo” referente aos assuntos discutidos na aula.

A metodologia utilizada na atividade de geografia foi a realização de uma palestra expositiva dialogada, caracterizada pela exposição do conteúdo proposto, com indagações e questões para serem discutidas e expressadas pelos alunos, no intuito de conhecer a percepção dos alunos em relação ao tema proposto.

Na biologia o intuito é apresentar e discutir a ação de microrganismos e os processos envolvidos na decomposição de resíduos orgânicos, através do ensinamento de um método de

compostagem, bem como, evidenciar que sem a compostagem, as sobras orgânicas podem se misturar com outros tipos de resíduos em lixões e aterros gerando gases poluentes da atmosfera.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o processo de execução das atividades propostas, houve dificuldades em alinhar a realização das ações com alguns professores do CIEBTEC. Dessa forma, das seis atividades inicialmente planejadas, apenas três (língua portuguesa, história e geografia) foram efetivamente realizadas. Nas ações desenvolvidas foi possível apresentar e discutir conceitos relacionados a reciclagem, coleta seletiva de resíduos, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos.

Na disciplina de língua portuguesa, os estudantes foram instruídos sobre as características do gênero literário crônica. A leitura e discussão do texto “O lixo” levaram os estudantes a repensar seus hábitos referentes ao descarte de resíduos, culminando em relatos como: “*O lixo descartado de maneira indevida causa poluição do meio ambiente, por isso é necessário conscientização da população*”; “*Uma das maneiras de salvar o planeta é evitando a poluição do meio ambiente e para isso as pessoas têm que se conscientizar em não jogar lixo em lugar indevido e separar para reciclagem*”. A partir dos relatos dos estudantes, percebe-se as contribuições positivas da ação em suas formações e no aprofundamento das suas relações com a problemática ambiental dos resíduos sólidos.

Os conceitos debatidos na atividade de história, tais como: história da reciclagem, surgimento dos primeiros lixões a céu aberto, práticas de reutilização de materiais ao longo da história, resultaram na elaboração, por grupos, de uma linha do tempo sobre os assuntos discutidos, Figura 2.

Figura 2. Atividade “Linha do Tempo” desenvolvida por um grupo de estudantes

Fonte: Elaboração própria, 2024.

A palestra realizada na disciplina de geografia trouxe orientações a respeito da separação de resíduos e promoveu um debate sobre os principais problemas ambientais decorrentes da poluição causada pela disposição final inadequada dos resíduos sólidos. O nível de percepção dos alunos foi avaliado durante o debate livre em sala de aula após exposição do tema. Boa parte dos estudantes desconheciam questões relacionadas à separação de resíduos. Quando indagados sobre a “diferença entre lixo e resíduo”, responderam, de forma geral, que resíduo seria o “resto de alguma coisa”, enquanto o lixo foi definido como “aquilo que não serve mais”. Ao serem questionados sobre os impactos causados pelo descarte inadequado de resíduos, responderam, sem maior detalhamento, que “causam poluição do meio ambiente”. No decorrer da palestra, todas as questões levantadas foram esclarecidas, priorizando o aprendizado dos estudantes.

A realização deste trabalho permitiu verificar a importância da sensibilização ambiental para o descarte correto de resíduos sólidos, visto que as ações de educação e conscientização ambiental abordadas nas disciplinas do ensino médio do CIEBTEC fizeram com que os estudantes manifestassem seus pensamentos e comportamentos referentes aos problemas ambientais causados pela destinação inadequada dos resíduos. A metodologia utilizada permitiu também a implantação de um processo coletivo de produção e compartilhamento de saberes, articulado a uma ação educativa interdisciplinar que possibilitou o aperfeiçoamento

profissional, dos professores envolvidos, com a atualização de conteúdos pedagógicos relacionados ao meio ambiente.

Em muitos casos, as tentativas de realização de atividades de sensibilização ambiental se limitam a ações isoladas, muitas vezes restritas a eventos comemorativos ou atividades práticas, denominadas extracurriculares, como campanhas do lixo, coletas para reciclagem, caminhadas ecológicas, visitas, plantio de árvores etc. Porém, nesses exemplos, não ocorre a contextualização necessária para a internalização sobre o real entendimento da problemática ambiental no cotidiano das comunidades escolares (Soares et al. 2004).

Fica claro, portanto, que a inserção da sensibilização ambiental no meio escolar deve acontecer por meio da interdisciplinaridade na inclusão da temática ambiental, não devendo se limitar a uma única disciplina. Deve, ainda, driblar a rígida e inflexível organização curricular, a fim de se atingir os princípios de uma educação crítica, transformadora e emancipatória. Neste sentido, a educação deve se libertar da fragmentação conteudista, se atualizar em relação ao conhecimento produzido pela ciência e, sobretudo, unir forças que visem à construção de um mundo mais humano e sustentável (Medina 2000).

Existe a necessidade de formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade socioambiental de modo comprometido com a vida, com o bem-estar individual e da sociedade local e global. Torna-se, portanto, necessário que a escola considere esta perspectiva e se proponha a trabalhar com atitudes, formação de valores e o ensino e aprendizagem de habilidades e procedimentos (Nardy e Estevão 2015).

Por fim, ressalta-se a importância da implementação de políticas públicas que fomentem a parceria entre instituições produtoras de saber e a educação formal, a fim de promover a divulgação do conhecimento, a atualização de professores, a melhoria da qualidade do ensino e a sensibilização da população sobre a importância da conservação do meio ambiente local e global.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De modo geral, percebeu-se que a maioria dos estudantes desconhece assuntos relevantes sobre separação, reaproveitamento e os impactos que alguns materiais podem causar ao meio ambiente. Entretanto, através dos depoimentos orais e escritos observou-se uma reflexão significativa por parte dos alunos que se demonstraram interessados em participar ativamente em novos projetos e comprometidos em reforçar nas suas casas a importância da

separação adequada dos resíduos. No entanto, destaca-se a necessidade do interesse e envolvimento, por parte dos professores das disciplinas para que todas as ações propostas possam ser realizadas. Espera-se que a população sensibilizada com as ações deste projeto repense seus hábitos com relação ao descarte de resíduos sólidos para que a realidade local possa ser transformada na defesa da qualidade de vida e bem-estar público e ainda, que as experiências aqui geradas, inspirem outras instituições de ensino do território.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a PROEX – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFSB pelo apoio financeiro concedido através de bolsa de extensão universitária e ao *campus* Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica (CIEBTEC) pela parceria na realização destas ações de extensão universitária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andrade, R. W. N. 2021. “Projetos de extensão e sensibilização ambiental: estudo de caso dos projetos do IFPB Campus Monteiro desenvolvidos nos anos de 2017 e 2018”. Trabalho de Conclusão de Curso, Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba.
- Brum, D. P., e D. D. Silveira. 2011. “Educação ambiental na escola: da coleta seletiva do lixo ao aproveitamento do resíduo orgânico.” *Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental* 4, no. 4: 608–17.
- Medina, N. M. 2000. “Os desafios da formação de formadores para a educação ambiental”. Em *Educação Ambiental: desenvolvimento de cursos e projetos*, 9-27. São Paulo: Sigmus.
- Nardy, M., e E. B. L. Freiria Estevão. 2015. “Atividades lúdicas como meio de sensibilização ambiental na escola”. *Educação Ambiental em Ação* 13, no. 51 (março).
- Soler, F. D., e C. R. V. Silva Filho. 2019. *Gestão de resíduos sólidos: o que diz a lei*. 4ª ed. São Paulo: Ed. Trevisan.
- Soares, A. M. D., L. M. T. Oliveira., E. S. Portilho., L. C. Cordeiro., e D. K. Cavalcante. 2004. “Educação ambiental: construindo metodologias e práticas participativas”. Em *Anais do 2º Encontro Nacional da ANPPAS*, Campinas/SP. Campinas: ANPPAS.